

TRIBUNAS DO MODERNO: IMPRENSA E ARQUITETURA NO BRASIL (1920–1950)

TRAJANO FILHO, FRANCISCO SALES

Professor Doutor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo IAU-USP sales@sc.usp.br

GONÇALVES, MONALIZA CRISTINA

Mestranda do Instituto de Arquitetura e Urbanismo IAU-USP monalizagoncalves@usp.br

RESUMO

A inexistência de uma imprensa especializada em arquitetura no Brasil até meados do século XX fez com que jornais de grande circulação assumissem papel central na formulação, disputa e difusão da arquitetura moderna. Este artigo investiga como periódicos como o *Correio da Manhã* (Rio de Janeiro) e o *Correio Paulistano* (São Paulo), entre as décadas de 1920 e 1950, não apenas refletiram debates arquitetônicos, mas atuaram como agentes ativos na construção de um imaginário moderno. Parte-se da hipótese de que a imprensa não especializada deve ser compreendida como personagem da história da arquitetura moderna, contribuindo para a formação de léxicos, a legitimação profissional dos arquitetos e a consolidação de valores urbanos, culturais e identitários.

O recorte temporal permite identificar três momentos distintos. Nos anos 1920, observa-se o uso precoce e publicitário do termo “moderno” em anúncios imobiliários, associado a ideias de conforto, higiene e distinção social. A partir de 1925, esse uso passa a ser tensionado por arquitetos como Rino Levi e Gregori Warchavchik, que utilizaram os jornais como espaço de manifesto, defendendo a racionalidade construtiva e a depuração formal. Nos anos 1930, a imprensa se consolida como instrumento pedagógico, sobretudo por meio de colunas voltadas ao público leigo, nas quais princípios modernos foram traduzidos em linguagem acessível, contribuindo para a formação de gosto e hábitos cotidianos. Entre 1936 e 1950, a arquitetura moderna passa a integrar pautas urbanas e políticas, como habitação popular, concursos e planos urbanísticos, reforçando o papel dos jornais como mediadores entre arquitetos, Estado e sociedade.

Metodologicamente, o estudo articula levantamento sistemático em hemerotecas digitais, análise discursiva dos textos e leitura comparativa entre as praças editoriais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os resultados indicam que a imprensa foi decisiva para a consolidação do moderno como projeto cultural e urbano no Brasil. Assim, demonstra-se que a arquitetura moderna não se constituiu apenas por meio de obras construídas, mas também através das palavras impressas, fazendo dos jornais arenas fundamentais de produção e circulação da modernidade arquitetônica brasileira.

Palavras-chave: HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA, CORREIO DA MANHÃ, IMPRENSA NÃO-ESPECIALIZADA.

1. INTRODUÇÃO

A historiografia da arquitetura moderna no Brasil privilegia, em geral, obras, arquitetos e instituições consagradas, deixando em segundo plano outros agentes fundamentais de sua difusão. Entre eles, a imprensa não especializada teve papel decisivo ao mediar a recepção social do ideário moderno. Entre as décadas de 1920 e 1950, jornais de grande circulação, como o *Correio Paulistano* e o *Correio da Manhã*, atuaram como arenas públicas de debate, nas quais se disputaram significados em torno da modernidade arquitetônica.

Mais do que veículos de divulgação, esses periódicos constituíram espaços de formulação e legitimação do moderno, sedimentando termos, valores e repertórios antes mesmo da consolidação institucional da arquitetura moderna no país. A hipótese do artigo é que os jornais configuraram uma esfera pública incipiente para o campo arquitetônico, contribuindo para a formação de gosto, a circulação de ideias e a popularização de princípios modernos para além do meio profissional.

Metodologicamente, o estudo baseia-se no levantamento em hemerotecas digitais, na análise discursiva de textos jornalísticos e no cotejamento entre as praças editoriais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ao valorizar a imprensa generalista como fonte ativa, o artigo amplia o campo historiográfico, reconhecendo os jornais como agentes constitutivos da cultura arquitetônica moderna brasileira.

2. A IMPRENSA COMO FONTE HISTÓRICA E PERSONAGEM

A utilização da imprensa como fonte para a história da arquitetura moderna exige reflexão que vá além de vê-la como mero repositório de fatos. Como lembra José d'Assunção Barros⁵, toda fonte histórica é produto de uma construção social, que traz inscritas a materialidade do documento e as intencionalidades de quem o produziu. Os jornais devem ser entendidos não só como registros, mas como agentes da esfera pública e da formação de imaginários.

No Brasil, o *Correio da Manhã* e o *Correio Paulistano* assumiram, entre 1920 e 1950, funções que extrapolavam a informação jornalística. O primeiro, fundado em 1901, consolidou-se como jornal de opinião, engajado em embates políticos e culturais, projetando-se como uma das vozes mais influentes da imprensa carioca⁶. O segundo, ligado à elite paulista, cumpriu papel de difusão cultural e articulação de debates literários, artísticos e arquitetônicos. Ambos exemplificam a capacidade da imprensa de acolher temáticas que, em princípio, estariam restritas a circuitos técnicos ou acadêmicos, convertendo-as em pauta de interesse público.

O caráter de "personagem" da imprensa manifesta-se em três dimensões. A primeira é a do veículo de legitimação, ao abrir espaço para arquitetos publicarem artigos, cartas e manifestos. O caso de Gregori Warchavchik⁷, com "Acerca da arquitetura moderna" no *Correio da Manhã* em 1925, mostra como o jornal foi plataforma para a introdução de um novo vocabulário arquitetônico. A segunda é a da arena de disputa simbólica, em que projetos de modernidade se confrontaram. O debate entre defensores do neocolonial e do racionalismo moderno ilustra como a imprensa serviu de campo de batalha para estilos e ideologias. A terceira

é a da formação pedagógica, quando colunas como “A nossa casa” explicavam princípios de iluminação, ventilação e higiene ao público leigo, traduzindo o moderno em linguagem cotidiana.

Essa pluralidade confirma a pertinência de compreender os jornais como parte integrante da história da arquitetura moderna. A materialidade do jornal — periodicidade, circulação e diversidade de gêneros — ampliava a difusão das ideias modernas. Ao mesmo tempo, a mediação jornalística implicava em filtros e enquadramentos que moldavam o conteúdo, revelando relações entre jornalistas, arquitetos e leitores.

Tratar a imprensa como fonte e personagem significa assumir que o moderno brasileiro não se limitou a edifícios ou manifestos, mas também se forjou nas páginas de jornais. Ao colocar o discurso em circulação, os periódicos ampliaram o debate para além das escolas e escritórios, permitindo que a sociedade urbana se reconhecesse ou se posicionasse diante do novo. A arquitetura moderna brasileira, nesse recorte, deve ser entendida como projeto construído e narrado, disputado na esfera pública da imprensa.

3. ANOS 1920: DO ADJETIVO “MODERNO” À ESFERA PÚBLICA

A década de 1920 foi marcada, no Brasil, pelo uso disseminado do termo “moderno” nas páginas dos jornais, muito antes de se consolidar um movimento arquitetônico. Em anúncios de empreendimentos imobiliários, edifícios e residências, o adjetivo era empregado como atributo de prestígio, associado a conforto, higiene, rapidez e status¹⁰. “Modernidade” funcionava menos como programa arquitetônico e mais como signo de distinção social, utilizado como estratégia mercadológica para atrair compradores. O termo circulava em classificados, propagandas e anúncios de novos loteamentos urbanos, operando como promessa de atualização e progresso.

Esse uso publicitário foi tensionado por arquitetos que passaram a publicar manifestos e artigos em jornais de grande circulação. O ano de 1925 é ponto de inflexão: em outubro, Rino Levi⁸ publica no Correio Paulistano “A arquitetura e a estética das cidades”, defendendo arquitetura racional e integrada à técnica, contra ornamento e imitação de estilos. Pouco depois, Gregori Warchavchik⁷ assina no Correio da Manhã “Acerca da arquitetura moderna”, reivindicando depuração formal, racionalidade construtiva e recusa ao decorativismo, em sintonia com vanguardas europeias. Ambos transformaram o jornal em tribuna para a ruptura estética, inaugurando o moderno como programa arquitetônico no espaço público.

Esse processo dialogou com outras vanguardas artísticas. A Semana de Arte Moderna de 1922, amplamente noticiada em periódicos como o Correio Paulistano, já havia posto em circulação debates sobre modernidade e tradição. Como destaca Aracy Amaral¹, a imprensa foi fundamental para dar visibilidade ao evento. Da mesma forma, Mário de Andrade², em textos críticos e conferências, insistia que o modernismo só poderia se afirmar pela disputa pública de ideias, e não apenas pela experimentação estética.

Os jornais de 1920 revelam, assim, dois movimentos complementares: a banalização publicitária do adjetivo “moderno” e a emergência de um discurso crítico que lhe deu densidade conceitual e inaugurou gramática arquitetônica moderna. O contraste entre anúncios que exaltavam fachadas e artigos que reivindicavam

plantas racionais, economia de meios e higiene doméstica evidência como o termo passou de marca mercadológica a conceito cultural.

Esse deslocamento foi decisivo para a arquitetura brasileira. Antes da Casa da Rua Santa Cruz (1927/28), a modernidade arquitetônica já havia sido proclamada e debatida nos jornais. É nesse sentido que a imprensa não apenas refletiu, mas constituiu o campo moderno, tornando-se espaço inaugural para a formulação de um vocabulário que passaria a orientar obras e debates. O “moderno” de 1925 não era mais promessa de mercado: era projeto cultural em disputa na esfera pública.

4. ANOS 1930: CONSOLIDAÇÃO E PEDAGOGIA DO MODERNO

A década de 1930 marca a transição do modernismo como provocação estética para sua consolidação como pauta cultural. Se nos anos 1920 o termo “moderno” oscilava entre recurso publicitário e programa crítico, os anos 1930 testemunharam a intensificação do debate e sua transformação em instrumento pedagógico. Nesse período, jornais de grande circulação, em especial o *Correio da Manhã* no Rio de Janeiro e o *Correio Paulistano* em São Paulo, passaram a dedicar espaço contínuo a artigos, reportagens e colunas que visavam não apenas anunciar novidades, mas educar o leitor no léxico e nas práticas da nova arquitetura.

Um exemplo expressivo é a coluna *A nossa casa*, assinada por J. Cordeiro de Azeredo⁹ no *Correio da Manhã* entre 1928 e 1935. Em linguagem acessível, o autor tratava de insolação, ventilação, distribuição racional dos cômodos e mobiliário. Mais que instruções técnicas, suas colunas traduziam para o público os princípios do morar moderno, deslocando a arquitetura da estética erudita para a vida cotidiana. Como observa José Lira⁴, esse gesto pedagógico fez da imprensa um espaço de mediação cultural, no qual a arquitetura se apresentava como prática social e não apenas como disciplina técnica.

O *Correio Paulistano*, por sua vez, continuava a abrigar artigos de arquitetos e engenheiros que debatiam modernidade construtiva e tradições a preservar. Em São Paulo, a cobertura era mais marcada pelo embate entre repertórios neocoloniais e modernos; no Rio, a pluralidade de colunistas ampliava a espessura crítica do debate, refletindo também o papel da cidade como capital federal e centro irradiador de cultura.

Essa pedagogia do moderno articulava-se à crítica literária e filosófica. João Luiz Lafetá¹¹, ao analisar a produção de 1930, destacou a tensão entre o impulso revolucionário e a necessidade de crítica sistemática. Eduardo Jardim de Moraes¹², por sua vez, sublinhou a dimensão filosófica da brasilidade modernista, que buscava integrar as vanguardas internacionais às questões de identidade e representação nacional. Essas reflexões encontraram eco na imprensa, onde o modernismo arquitetônico era apresentado ora como ruptura, ora como afirmação cultural.

A retórica jornalística reforça esse caráter pedagógico. Metáforas de higiene, luz, racionalidade e economia de meios aproximavam o discurso do cotidiano dos leitores. O jornal assumia, assim, função didática: educava o gosto, normatizava hábitos e oferecia parâmetros para que o leitor reconhecesse a modernidade na casa e na cidade. O moderno deixava de ser atributo de elite para ser concebido como horizonte urbano.

Essa transformação revela que, nos anos 1930, a imprensa não apenas registrava a arquitetura moderna, mas a moldava ativamente. Ao criar esfera pública de debate, traduziu conceitos técnicos em práticas compreensíveis e socialmente desejáveis. O moderno deixou de ser manifesto restrito a intelectuais e arquitetos para se tornar linguagem compartilhada, ensinada e disputada em colunas, editoriais e reportagens.

Consolida-se, nesse período, a noção de que os jornais foram agentes fundamentais para a difusão do moderno no Brasil. Sua contribuição não se restringiu à visibilidade de obras ou arquitetos, mas consistiu em formar um público capaz de reconhecer e demandar a nova arquitetura. A pedagogia do moderno, praticada pela imprensa, foi decisiva para que a arquitetura moderna brasileira se tornasse parte do imaginário coletivo urbano.

5. 1936–1950: DIFUSÃO, URBANIDADE E IDENTIDADE

Se os anos 1930 marcaram a pedagogia do moderno, o período de meados da década até 1950 consolidou a arquitetura moderna como pauta urbana, política e cultural. Nesse contexto, os jornais seguiram como espaço de divulgação e trataram o moderno como horizonte de planejamento e identidade nacional. A arquitetura, antes polêmica estética, tornava-se pauta de urbanidade.

Nos cadernos do *Correio da Manhã*, multiplicaram-se reportagens sobre concursos, obras públicas e debates sobre habitação popular. O moderno surgia como resposta à carência de moradias, à necessidade de racionalização construtiva e à busca por eficiência urbana. A imprensa transformava esses temas em interesse geral, conferindo legitimidade social às propostas. Como observa Hugo Segawa³, a modernidade no Brasil assumiu múltiplas faces — programática, pragmática e corrente —, todas visíveis nas páginas dos jornais.

Lucio Costa emergiu como figura central nesse processo. Em diálogo com as ideias de Le Corbusier, amplamente debatidas no Brasil, defendeu a adaptação de técnicas tradicionais e a busca por uma modernidade com caráter nacional. Eduardo Vasconcellos¹³ lembra que, mais que arquiteto, Costa foi pensador e intérprete da cultura arquitetônica, articulando em textos e relatórios uma síntese entre tradição e inovação. A imprensa foi veículo para difundir essas reflexões a públicos mais amplos.

Outros arquitetos também encontraram espaço nos jornais. Alexandre Altberg, por exemplo, representou no Rio uma vertente menos celebrada pela historiografia canônica, mas relevante para a consolidação de uma arquitetura moderna plural. Como mostra Pedro Moreira¹⁴, Altberg articulava propostas de habitação e equipamentos urbanos em diálogo com demandas sociais. Reportagens e entrevistas davam visibilidade a esses projetos, reforçando que o moderno não se restringia a obras de elite, mas estava conectado às transformações da cidade.

Nos anos 1940, a crítica cultural de Mário Pedrosa¹⁵ acrescentou densidade ao debate. Em textos publicados na imprensa, defendeu uma arte e uma arquitetura voltadas para a vida social, capazes de dialogar com as necessidades coletivas e de se inserir no processo de modernização. Sua atuação reforçou a ideia de que o moderno era mais que estilo: era projeto civilizatório em disputa. Essa fase foi também marcada pela internacionalização. Revistas como *Brazil Builds*¹⁶ (MoMA, 1943) projetaram a imagem de uma arquitetura

moderna brasileira inovadora e tropical. Contudo, os jornais locais desempenharam papel decisivo ao traduzir essa visibilidade externa em narrativa interna, apresentando ao público um modernismo legitimado dentro e fora do país.

Nesse período, a imprensa não apenas informava sobre obras e concursos, mas articulava discursos sobre habitação, urbanismo, identidade e nação. Reportagens sobre conjuntos habitacionais, discussões sobre planos diretores e editoriais que evocavam a “casa brasileira” revelam como o moderno foi incorporado ao debate público. Os jornais tornaram-se mediadores entre arquitetos, governo e sociedade, consolidando a arquitetura moderna como parte do projeto de urbanidade.

Conclui-se que, entre 1936 e 1950, a imprensa catalisou a passagem do moderno de proposta estética para pauta urbana e cultural. Foi nesse contexto que se afirmou o moderno como identidade, inscrito tanto nos edifícios quanto no imaginário social. Ao difundir ideias e legitimar práticas, os jornais reforçaram sua condição de personagem ativo da modernidade arquitetônica brasileira.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do período entre as décadas de 1920 e 1950 confirma que a imprensa não especializada foi parte constitutiva da arquitetura moderna no Brasil. Mais do que registrar fatos, os jornais atuaram como agentes ativos na construção de vocabulários, na legitimação de práticas e na formação de debates que extrapolaram o campo profissional.

Nos anos 1920, o uso recorrente do termo “moderno” em anúncios imobiliários preparou o terreno para a atuação de arquitetos como Rino Levi e Gregori Warchavchik, que transformaram os jornais em espaços de manifesto. Na década de 1930, a imprensa assumiu caráter pedagógico, traduzindo princípios modernos em valores cotidianos como higiene, racionalidade e economia, contribuindo para a formação de um público capaz de reconhecer e demandar o moderno. Entre 1936 e 1950, os jornais consolidaram-se como arenas de debate urbano e político, incorporando temas como habitação popular, planos de cidade e identidade nacional.

Do ponto de vista historiográfico, esse percurso reforça a importância de incorporar a imprensa generalista como fonte central da história da arquitetura. Os jornais não foram meros instrumentos de difusão, mas personagens ativos na disputa pelos sentidos da modernidade. Reconhecer esse papel amplia a compreensão da arquitetura moderna brasileira como projeto cultural, discursivo e urbano, construído tanto em obras quanto nas páginas da imprensa.

NOTAS FINAIS

1. Aracy Amaral, *Artes plásticas na Semana de 22* (São Paulo: Editora 34, 1998), 45.
2. Mário de Andrade, *Movimento modernista* (Rio de Janeiro: Ministério das Relações Exteriores, 1942), 23.
3. Hugo Segawa, *Arquiteturas no Brasil, 1900–1990* (São Paulo: Edusp, 1997), 134.

4. José Tavares Correia de Lira, *Warchavchik: fraturas da vanguarda* (São Paulo: Cosac Naify, 2011), 88.
5. José d'Assunção Barros, *Fontes históricas: uma introdução aos seus usos historiográficos* (Petrópolis: Vozes, 2019), 57.
6. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, *Correio da Manhã: compromisso com a verdade* (Rio de Janeiro: Secretaria Especial de Comunicação Social, 2001), 13.
7. Gregori Warchavchik, "Acerca da arquitetura moderna," *Correio da Manhã* (Rio de Janeiro), 1 nov. 1925, 3.
8. Rino Levi, "A arquitetura e a estética das cidades," *Correio Paulistano* (São Paulo), 15 out. 1925, 5.
9. J. Cordeiro de Azeredo, "A nossa casa," *Correio da Manhã* (Rio de Janeiro), 12 jul. 1930, 4.
10. Anúncio de empreendimento imobiliário, *Correio Paulistano* (São Paulo), 18 mar. 1928, 7.
11. João Luiz Lafetá, *1930: a crítica e o modernismo* (São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2000), 66.
12. Eduardo Jardim de Moraes, *A brasilidade modernista e sua dimensão filosófica* (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978), 101.
13. Eduardo Mendes de Vasconcellos, *Le Corbusier e Lucio Costa: le maître e o mestre, um intercâmbio de saberes* (Niterói: UFF, 2008), 41.
14. Pedro Moreira, *Alexandre Altberg e a Arquitetura Nova no Rio de Janeiro* (Rio de Janeiro: Apicuri, 2008), 52.
15. Mário Pedrosa, *Arquitetura moderna brasileira: crítica e contribuições* (Rio de Janeiro: MEC, 1961), 114.
16. "Brazil Builds: Architecture New and Old, 1652–1942," Museum of Modern Art, acesso em 7 set. 2025, <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2085>.

REFERÊNCIAS

Amaral, Aracy. *Artes plásticas na Semana de 22*. São Paulo: Editora 34, 1998.

Andrade, Mário de. *Movimento modernista*. Rio de Janeiro: Ministério das Relações Exteriores, 1942.

Barros, José d'Assunção. *Fontes históricas: uma introdução aos seus usos historiográficos*. Petrópolis: Vozes, 2019.

Jardim de Moraes, Eduardo. *A brasilidade modernista e sua dimensão filosófica*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

Lafetá, João Luiz. *1930: a crítica e o modernismo*. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2000.

Lira, José Tavares Correia de. *Warchavchik: fraturas da vanguarda*. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

Martins, Carlos Alberto Ferreira. "Gregori Warchavchik: combates pelo futuro." In *Arquitetura do século XX e outros escritos*, Gregori Warchavchik, 9–39. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

Moreira, Pedro. *Alexandre Altberg e a Arquitetura Nova no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008.

Pedrosa, Mário. *Arquitetura moderna brasileira: crítica e contribuições*. Rio de Janeiro: MEC, 1961.

Santos, Paulo F. *Quatro séculos de arquitetura*. Rio de Janeiro: Fundação Educacional Rosemar Pimentel, 1977.

Vasconcellos, Eduardo Mendes de. *Le Corbusier e Lucio Costa: le maître e o mestre, um intercâmbio de saberes*. Niterói: UFF, 2008.

BIOGRAFIA

Francisco Sales Trajano Filho

Professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP (IAU-USP), atuando na graduação e na pós-graduação. Doutor em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo pela USP, é fundador e coordenador do Ateliê de Investigação em História da Arquitetura (AIHIA). Desenvolve pesquisas sobre arquitetura moderna,

cultura arquitetônica, imprensa e veículos de publicização, com foco na arquitetura brasileira e na formação do pensamento nacional.

Monaliza Cristina Gonçalves

Arquiteta e urbanista formada pelo IAU-USP, premiada com o Prêmio Mayumi Watanabe. Atualmente é mestranda no IAU-USP, onde pesquisa a circulação da arquitetura moderna brasileira na imprensa diária entre 1925 e 1950. Integra o Ateliê de Investigação em História da Arquitetura (AIHIA).